

РОЛЬ СИММЕТРИЧНОГО ЗАМАХА РУК И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ НОГ В ПРОЯВЛЕНИИ ПРЫГУЧЕСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ВОЛЕЙБОЛОМ

Нуртаев Алибек,

*южно Казахстанского педагогического университета, доцент кафедры
“Теория и методика физической культуры”*

Аннотация

На основании исследования в статье показана роль симметричного замаха рук и силы ног в проявлении прыгучести и обсуждаются пути их совершенствования у волейболистов разного возраста и квалификации. Дано заключение о необходимости использования в ходе тренировочных занятий упражнений на раздельное и симметричное развитие инерционных сил рук и взрывной силы.

Ключевые слова: волейболистки, прыгучесть, активный симметричный замах рук, симметричное развитие силы ног.

Annotation

On the basis of research the role of symmetric swing of hands and force of feet in manifestation of a jump ability is shown in the article and ways of their improvement at volleyball players of different age and qualification are discussed. The conclusion about need of use is drawn during training studies of exercises on separate and symmetric development of inertial forces of hands and explosive force.

Keywords: volleyball players, jump ability, active symmetric swing of hands, symmetric development of force of feet.

Одной из ярко выраженных тенденций современного волейбола является непрерывное возрастание объёма технико-тактических действий, выполняемых в прыжке. По данным некоторых авторов установлено, что в течении одной соревновательной игры волейболистов высших разрядов только для выполнения нападающих ударов игроки совершают от 242 до 394 прыжков, а количество прыжков для блокирования составляет от 244 до 441 раз (1). В ходе тренировочных мезоциклов число прыжков, производимых для атаки и блокирования, достигает 1830 раз (2). Если к этому количеству прыжков прибавить и те, которые совершаются при выполнении передач мяча и подач, то станет ясно, насколько велико значение прыгучести и прыжковой выносливости в современном волейболе. Именно в этом плане весьма **актуальны и практически** значимы вопросы поиска резервных возможностей дальнейшего развития прыгучести и прыжковой выносливости у волейболистов.

Анализ литературных источников по волейболу, изданных в последние годы, показывает, что при развитии прыгучести и прыжковой выносливости почти не уделяется внимания долевого участию правой и левой руки при синхронном выполнении активного замаха двумя руками с точки зрения

«праворуких» и «леворуких» волейболистов (3,4,5). Из поля зрения тренеров выпадает и то, что при развитии взрывной силы ног не учитывается степень симметричности проявления скоростно-силовых возможностей правой и левой ног.

Вполне возможно то, что при замахе рук и отталкивании двумя ногами для выполнения вертикального прыжка при нападающем ударе или блокировании между инерционной силой правой и левой руки, а также взрывной силы правой и левой ноги имеется асимметрическая разница, которая может оказать негативное влияние на высоту вертикального прыжка.

Целью настоящего исследования явилось изучение состоятельности выше выдвинутого предположения на примере юных волейболисток 15-16 лет (12 чел.), занимающихся в ДЮСШ и волейболисток команды высшей лиги «СКИФ» (Ташкент, 12 чел.). При этом использовался метод определения высоты вертикального прыжка с места толчком обеих ног в новой модификации, включающей варианты:

- с симметричным замахом обеих рук;
- с раздельным замахом правой и левой руки (одна из них привязывается к телу);
- с отталкиванием правой и левой ногой.

Кроме того определялась абсолютная сила мышц правой и левой ноги по данным максимального количества скоростных приседаний правой и левой ногой.

Результаты исследования показали, что среднестатистическое значение высоты вертикального прыжка с места толчком обеих ног (с замахом обеих рук) у юных волейболисток 15-16 лет, тренирующихся в ДЮСШ, составило 41,4 см., а у волейболисток команды «СКИФ» (18-20 лет) – 44,7см. (табл.1). Такой уровень прыгучести является крайне недостаточным для волейболисток данного возраста и квалификации, так как по нормативным данным, высота вертикального прыжка с места толчком обеими ногами у волейболисток 15-16 лет должна быть равна 52-55см., а у волейболисток 18-20 лет она должна составить 62-65см. (4).

Таблица-1

Показатели уровня вертикальной прыгучести и скоростной силы мышц правой и левой ноги у волейболисток разного возраста и квалификации (n=12)

Тесты	Юные волейболистки ($\bar{X} \pm \delta$)	Волейболистки высших резервов ($\bar{X} \pm \delta$)	Разница исследуемых показателей
Вертикальный прыжок с места толчком с обеих ног, (см)	41,4±1,02	47,7±0,98	6,3

Скоростное приседание правой ногой, (кол-во)	4,9±0,12	7,4±0,23	2,5
Скоростное приседание левой ногой, (кол-во)	2,4±0,13	4,2±0,18	1,8

Следует полагать, что такой низкий уровень прыгучести у обследованных категорий волейболисток объясняется, с одной стороны, недостаточным уровнем симметричного развития скоростной силы ног. Это видно по данным скоростных приседаний правой и левой ногой, а с другой – неравнозначной (асимметричной) инерционной силой, проявляемой путём активного замаха обеими руками, а также низким и асимметричным развитием взрывной силы правой и левой ноги (табл.2).

Таблица-2

Показатели уровня высоты вертикального прыжка с места с замахом правой и левой руки и толчком правой и левой ноги у юных волейболисток разного возраста и квалификации (n=12)

Тесты	Юные волейболистки ($\bar{X} \pm \delta$)	Волейболистки команды «СКИФ» ($\bar{X} \pm \delta$)	Разница исследуемых показателей
Вертикальный прыжок с места с замахом правой руки, (см)	36,7±0,72	40,4±0,98	3,7
Вертикальный прыжок с места с замахом левой руки, (см)	33,4±0,68	35,2±0,70	1,8
Вертикальный прыжок с места толчком правой ноги, (см)	34,2±0,64	35,4±0,72	1,2
Вертикальный прыжок с места толчком левой ноги, (см)	31,6±0,58	32,0±0,63	0,6

Из представленных таблиц видно, что, если фактическая высота вертикального прыжка с места толчком обеих ног у волейболисток 15-16 лет составила в среднем 41,4±1,02см., то прыгучесть с места с замахом правой руки соответствовала 36,7±0,72см., а с замахом левой руки - 33,4±0,68см.. Следовательно, разница между высотой прыгучести и прыгучестью с замахом правой руки составляет 4,7см., а с замахом левой руки – 8,0см.

Высота вертикального прыжка толчком правой ноги была равна 34,2±1,64 см., а толчком левой ноги 31,6±0,58 см. Иначе говоря, между абсолютной

высотой вертикального прыжка с места с замахом обеих рук и высотой прыжка толчком правой ноги разница составила 7,2 см., а толчком левой ноги – разница увеличивается ещё больше и достигает 9,8 см.

У волейболисток высших разрядов отмеченные выше различия отличались ещё большей выраженностью. Так, если у более взрослых и квалифицированных волейболисток абсолютная прыгучесть была $47,7 \pm 0,98$ см., то при выполнении прыжка с замахом правой и левой рукой составила соответственно $40,4 \pm 0,98$ см. и $35,4 \pm 0,72$ см.. Видно, что разница между абсолютной прыгучестью и прыгучестью с замахом правой руки составляет 7,3 см., а с замахом левой руки – 12,5 см. При этом асимметрическая разница инерционной силы, проявляемая посредством активного замаха правой и левой руки была также значительна – 5,2 см., что указывает на неравнозначный инерционно-маховый вклад правой и левой руки для обеспечения максимально возможной высоты вертикального прыжка.

Разница высоты вертикального прыжка между другими показателями прыгучести у данной категории волейболисток была также значительной. В частности, определённая разность между абсолютной высотой прыжка и прыжка толчком правой ноги составляет 12,3 см., а прыжка толчком левой ноги достигла 15,7 см. При этом асимметрическая разница высоты прыжка толчком правой и левой ноги составляет 3,0 см.

Более того, визуальными наблюдениями за ходом выполнения прыжковых тестов установлено, что у большинства обследованных волейболисток обеих возрастных групп угол сгибания ног для прыжка, активное движение рук и туловища, биомеханика расположения частей тела в безопорном положении отличались ярко выраженными признаками рассогласования кинематических параметров их проявления. И потому, очевидно, координационная и аэродинамическая структура прыжка у данных испытуемых не обеспечивала устойчивость сохранения равновесия тела при приземлении.

Анализ опыта использования прыжковых упражнений в ходе тренировочных занятий обследованных волейболисток позволил выявить тот факт, что прыгучесть и прыжковая выносливость преимущественно развивается без учёта функционального назначения прыжковых навыков. Иначе говоря, при обучении прыжковых навыков и их совершенствовании, а также при развитии прыгучести и прыжковой выносливости не учитывается вопрос ”для какого игрового приёма предназначен прыжок, где и с какой зоны он будет произведён?”

Между тем, известно, что, например, прыжки для нападающего удара из зон №4,3,2 и из зон защиты по структурно-смысловому содержанию совершенно отличаются друг от друга. Следовательно, можно полагать, что причиной вышеотмеченных неблагоприятных последствий в проявлении прыжковых качеств является неадекватная их отработка в тренировках.

Исходя из приведённого анализа результатов исследования прыгучести юных и высококвалифицированных волейболисток с исключением отдельных элементов вертикального прыжка с места, можно сформулировать **выводы** о том, что для обеспечения максимальной высоты прыгучести необходимо:

- симметричная инерционная сила, проявляемая активными маховыми движениями правой и левой рукой;

- симметричная взрывная сила, проявляемая мышечными группами правой и левой ног.

Таким образом, полученные результаты исследования и выводы, выдвинутые на их основе, ориентируют на необходимость симметричного развития инерционной силы обеих рук путём их активного махового движения и взрывной силы обеих ног с использованием соответствующих упражнений как в ходе обучения, так и в процессе тренировки волейболистов различного возраста и квалификации.

ЛИТЕРАТУРА

I Нормативные правовые акты и публикации, имеющие методологическое значение

1. Қозоғистон Республикаси Қурулли Кучларига чақириш тўғрисидаги Қонуни. – Нур-Султан: "Юрист" нашри, 2021.

2. Қозоғистон Республикаси Мудофаа Вазирлигининг чақирикқача тайёргарлик стандартлари. – Нур-Султан, 2020.

3. Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида Қозоғистон Республикаси Қонуни. – Нур-Султан, 2015.

4. Ўқувчи-ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича методик қўлланма. – Нур-Султан: Таълим Вазирлиги нашри, 2022.

II. Монографии, научные статьи, патенты, научные сборники

5. Иванов С.А. «Современные подходы к физической подготовке допризывной молодежи». – Москва: Спорт и наука, 2019.

6. Smith, R., & Johnson, M. (2020). *Virtual Reality in Tactical and Physical Military Training*. *International Journal of Defense Training Technologies*, 12(1), 33–47.

7. Петров В.Н. «Интерактивные технологии в физической культуре». – Санкт-Петербург: Университетская книга, 2020.

8. Сейтказиев Е.К., Нурманов А.Б. *Қозоғистон ёшлари ўртасида жисмоний фаоллик ва ҳарбий тайёргарлик масалалари*. – «Замонавий таълим» илмий журнали, №2 (58), 2023.

9. Абдрахманова Л.Т. *Виртуал технологияларни таълим ва спортда қўллаш имкониятлари*. – "Инновацион таълим" журнали, №4, 2022.

10. Патент №KZ123456 – "Интерактив жисмоний тайёргарлик платформаси", Қозоғистон Республикаси, 2021.

III. Другая использованная литература

11. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры. Т.: Ибн Сино, 1991. – 160 с.

12. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. // Учебник для ст-в вузов физ-ры. М.: ТВТ. Дивизион. 2009. – 359 с.

13. Железняк Ю.Д. Волейбол: У истоков мастерства. М.: ФАИР-ПРЕСС. 1998. – 336 с.

14. Николаева И.В. Вероятность поражения различных зон волейбольной площадки при подачах соперника в современном волейболе. // В кн.: Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте. Смоленск, 2006. С. 97–100.

15. Эртман Ю.Н. Построение процесса совершенствования подач мяча квалифицированными волейболистами с применением технических средств. // Омский научный вестник, 2013, №1. С. 156 –160.

Эртман Ю.Н. Технические средства как основа для совершенствования точности подач в волейболе. Казань, Наука и спорт, 2015, № 2 (том 7). С. 46–54.